

GTX – Crises

Crise nas Representações das Crises Humanitárias: possibilidades de contribuição do ensaísmo

Mestrando Rafael de Campos (UFRGS)

RESUMO

Janeiro de 2023. Imagens do genocídio Yanomami correm o mundo. Esta é mais uma das crises que levantam questões representativas da sociedade brasileira, entre elas a produção de alteridade em relação aos povos originários. Partindo das considerações de Trin Minh-ha (1990), Arthur Omar (1997) e Didi-Huberman (2014) acerca das consequências de representações artísticas totalizantes, propomos uma reflexão sobre as possibilidades de contribuição da linguagem ensaística como definida por Adorno (2003) e Lukács (1974), na construção de narrativas e memórias que questionem os modos de representação convencionais e auxiliem na produção de alteridade em relações aos povos e culturas marginalizados pela sociedade hegemônica.

Palavras-chave: crise humanitária; ensaio; representação; Yanomami

ABSTRACT

January 2023. Images of the Yanomami genocide travel the world. This is yet another crisis that raises issues that are representative of Brazilian society, including the production of otherness in relation to native peoples. Starting from the reflections of Trin Minh-ha (1990), Arthur Omar (1978) and Didi-Huberman (2014) about the consequences of totalizing artistic representations, we propose an analysis of the possibilities of contribution of essayistic language, as defined by Adorno (2003) and Lukács (1974), in the construction of narratives and memories that question the conventional modes of representation and help in the production of alterity in relation to peoples and cultures marginalized by the hegemonic society.

Keywords: essay; humanitarian crisis; representation; Yanomami

INTRODUÇÃO

Questões acerca dos direitos indígenas geraram alguns dos mais acalorados debates públicos durante as eleições brasileiras de 2022. Enquanto opositores do então presidente, Jair Bolsonaro, criticavam-no alegando descaso sobre a atuação de garimpeiros e madeireiros ilegais nos territórios indígenas, os governistas focavam na negação ou relativização das acusações. Esta foi a situação até que, poucas semanas após a destituição do governo, começaram a circular imagens daquilo que vem sendo classificado como o novo genocídio Yanomami¹: indígenas com

¹ “Novo” pelo fato de que este não é o primeiro caso envolvendo indígenas Yanomamis. Ver <https://agenciabrasil.etc.com.br/direitos-humanos/noticia/2023-02/novo-genocidio-yanomami-deve-ter-punicao-diz-procurador-de-haximu> - acessado em 20 de maio de 2023.

fortes sinais de desnutrição e malária, até então sem acesso à serviços básicos de saúde e em meio a violências de garimpeiros e latifundiários. Estima-se que, apenas em 2022, ao menos 100 crianças yanomami tenham morrido², sem falar nas vítimas fatais adultas e nas sequelas físicas, mentais e ambientais deixadas pela degradação ambiental. Esta catástrofe levanta uma questão complexa sobre a produção de alteridade em relação aos povos originários.

Então, partindo das reflexões de Didi-Huberman (2014) e Minh-ha (1990) sobre a representação de povos marginalizados pela sociedade hegemônica, estabeleceremos nossa problemática central: o modo de representação mais recorrente da linguagem documental convencional, tende a operar um discurso totalizante sobre as culturas a que se propõe retratar, o que gera consequências sociais e políticas. Essa atitude, que segundo Adorno (2003) constituiria uma objetividade dogmática, não seria capaz de ir além das meras informações – culturais, geográficas, históricas, que, ainda que importantes, mostram-se insuficientes para gerar empatia em relação a esses povos, cujas imagens construídas lhes representa como meros objetos de estudo, relegando sua humanidade a um segundo plano.

Isso possui implicações únicas, pois que representações estéticas chegam a nós por meio de imagens técnicas. As reflexões de Flusser (1990) sobre nossas relações com essas imagens ajudarão a compreender seus desdobramentos culturais, enquanto o trabalho de Beiguelman (2021) trará estas questões para a atualidade. Por fim, evidenciaremos as principais características do ensaio que podem contribuir para representações artísticas que questionem os modelos hegemônicos e totalizantes de representação. Lukács (1974), Adorno (2003), e Flusser (2022) nos ajudarão a definir o conceito de ensaio e seus principais elementos.

A REPRESENTAÇÃO DO “OUTRO” NO AUDIOVISUAL

A cineasta Trinh T. Minh-Ha dedicou parte de sua obra a uma crítica à linguagem documental. Em *Documentary is/not a name* (1990), ela expõe a noção de que todo empreendimento documental contém em si uma relação hierárquica, pois o cineasta é o portador

²

<https://umsoplaneta.globo.com/sociedade/noticia/2023/01/24/caso-yanomami-o-que-e-e-por-que-se-fala-em-genocidio-indigena.ghtml> - acessado em 20 de maio de 2023.

do discurso final, quem decide o que e como será mostrado no filme, tendo o poder de decisão sobre a representação. Mas para Minh-ha, a existência desta relação não é o problema, mas sim o fato de que a linguagem documental convencional tende a ocultá-la, dando a entender que o discurso fílmico seria, de fato, a realidade, que o cineasta seria apenas um agente de registro dos fatos, ao invés de construtor de sentidos e noções de realidade. Outro ponto abordado por Minh-ha diz respeito a objetividade dogmática, o fechamento do discurso. Na linguagem documental convencional, há uma preocupação em estabelecer afirmações, definir culturas, construindo uma espécie de veredito. Para Minh-ha, isso seria problemático porque estas narrativas estabelecem com o espectador uma relação de “discurso de autoridade”, como se o documentário fosse capaz de bastar-se em si mesmo, de encerrar em si temas tão complexos. Unindo este ponto à questão da hierarquia, temos a imposição da visão do cineasta sobre a cultura documentada, algo que acontece de maneira oculta e manipulada a fim de transparecer uma sensação de mero registro da realidade imediata.

O cineasta brasileiro Arthur Omar possui algumas impressões muito próximas destas de Minh-Ha. Omar (1997) critica o fato de que o cinema documental não possui uma linguagem autêntica, alegando que toda a tradição documental estaria ligada ao cinema de ficção comercial, e que não fora até então capaz de desenvolver formas de abordagem específicas para a representação do real. Isto seria problemático pois o cinema de ficção comercial, essencialmente, estaria comprometido com o entretenimento e o lucro, logo a utilização de suas formas estéticas acabaria por inserir estes elementos nos modos pelos quais as “realidades” seriam tratadas nos documentários.

Didi-Huberman traz duas noções que parecem pertinentes à esta reflexão. Ao ponderar sobre a proliferação de abordagens artísticas com propostas de representação de povos marginalizados pela sociedade hegemônica ao longo da história, Didi-Huberman (2014) propõe alguns questionamentos. Tendo em vista que a grande maioria dessas incursões artísticas são realizadas por pessoas provenientes das sociedades hegemônicas, que tendem a possuir como referência a linguagem documental convencional, a recorrência de representações rasas e estereotipadas mostra-se bastante significativa. Tais representações estariam sobrepondo-se a esses povos e culturas, pois ao longo da história, as memórias audiovisuais criadas – e as únicas

a serem amplamente armazenadas, arquivadas, compartilhadas, lembradas - seriam justamente estas, padronizadas e representativas de um modelo de abordagem comercial. Assim, o autor estabelece a provocação: *“Los pueblos están expuestos por el hecho de estar amenazados, justamente, en su representación -política, estética- e incluso, como sucede con demasiada frecuencia, en su existencia misma. Los pueblos están siempre expuestos a desaparecer.”*³ (DIDI-HUBERMAN, 2014, p. 11). Ou seja, expostos no sentido de suas representações estéticas sobreporem-se a eles.

SOBRE AS IMAGENS TÉCNICAS

Essas reflexões levantadas por Minh-ha, Omar e Didi-Huberman estão relacionadas a questões de ética na representação, algo que tende a rondar realizações artísticas que se propõem a refletir sobre fatos históricos. Ademais, essas questões acabam ganhando ainda maior relevância em períodos nos quais nos deparamos com crises humanitárias. Essas crises, geralmente, chegam até nós mediadas por imagens técnicas. Para Flusser (2008) a mediação oriunda das imagens técnicas é um elemento essencial para compreendermos nossas relações não apenas com as crises, mas com todos os fenômenos sociais e políticos mediados por elas.

Ao estudar os fatos decorridos na Romênia em 1989, com a derrubada do governo de Nicolae Ceaușescu, Flusser identifica uma espécie de ponto de inflexão no modo como as imagens técnicas interagem com os fatos políticos e sociais. Devido ao caráter cada vez mais dinâmico das tecnologias audiovisuais, a importância das imagens como um “ponto de referência da realidade” atinge um nível inédito. Com o advento das primeiras câmeras digitais, torna-se possível a muitas pessoas registrar o cotidiano em imagens em movimento, e o alcance das tecnologias de reprodução, em especial com a popularização dos televisores, introduzia um contexto no qual o mundo representado pelas imagens técnicas parecia ter se tornado a verdadeira realidade. Flusser chega a afirmar que, a partir desse contexto, não são mais os eventos que causam as imagens, mas “as imagens é que agora causam os eventos” (FLUSSER,

³ Tradução Minha: “Os povos são expostos pelo fato de serem ameaçados, justamente, em sua representação política e estética e até, como tantas vezes acontece, em sua própria existência. Os povos estão sempre expostos ao desaparecimento.”

s.p., 1990).

O filme *Videogramas de uma Revolução* (1992), de Andrei Ujica e Harun Farocki, parece ser representativo dessa noção. O filme trata do uso das tecnologias de imagens no desenrolar dos eventos que levaram à deposição de Ceaușescu. Mas chama atenção um momento específico: aos 45 minutos do filme, um dos líderes da oposição faz um anúncio aos manifestantes reunidos na praça *Gheorghe Gheorghiu-Dej* (renomeada Praça da Revolução): o primeiro-ministro Constatin Dascalescu irá renunciar. O momento é tenso, e quando Dascalescu faz menção de aproximar-se do microfone, uma profusão de xingamentos é desferida pela multidão. O líder alerta: para manterem-se na legalidade, aquele procedimento era imprescindível, o primeiro-ministro precisava afirmar sua decisão publicamente. A montagem do filme, abruptamente, corta para uma tela preta com a inscrição “Câmera 1”, e volta para o mesmo ângulo de filmagem que estávamos assistindo. Dascalescu chega então ao microfone e anuncia, laconicamente, sua renúncia. A seguir, voltamos para uma tela preta, agora com a inscrição “Câmera 2”, e a mesma cena é repetida de outro ângulo. O filme repetirá essa ação ainda mais uma vez, evidenciando que aquele momento fora registrado por inúmeras pessoas em diferentes pontos da praça. Mas algo curioso acontece a seguir: as câmeras do principal canal de TV romeno não estavam ligadas quando Dascalescu fez seu anúncio. Assim, é necessário repetir a fala especialmente para as câmeras da TV. Os líderes da oposição pedem silêncio à multidão, um deles simula uma claquete em frente ao rosto do político, e, tal como um diretor de cinema, indica o momento em que ele deve começar a falar. Dascalescu, agora, faz um discurso ligeiramente maior, afirmando estar ao lado do povo.

Este trecho do filme de Ujica e Farocki ajuda a esclarecer dois *insights* levantados por Flusser. Primeiro, a questão do *status* de importância política adquirido pelas imagens. Percebemos que agora os atos políticos são feitos com a intenção de serem transformados em imagem, o estatuto da imagem torna-se imprescindível para a geração de valor político. Porém, quando chegamos a essa noção, deparamo-nos com aquilo que Flusser (1990) define como “dialética interna das mediações”, que diz respeito ao fato de as imagens, simultaneamente, significam e escondem o mundo. Ou seja, ao mesmo tempo em que imagens democratizam o acesso aos eventos, também operam a ocultação de certos aspectos, o que pode ocorrer tanto

deliberada quanto inconscientemente. Assim como qualquer tipo de mediação, sempre escondem algo, não são capazes de encerrarem em si determinado tema, mas diferente da escrita ou da fotografia, a imagem em movimento tende a tornar essa incapacidade algo nebuloso, quase imperceptível. Flusser expõe de maneira mais explícita o ponto de inflexão que mencionamos anteriormente, isto é, as imagens passando de uma orientação no mundo para o *status* de realidade concreta:

Quando as primeiras imagens foram feitas, sua função era orientar as pessoas no mundo. Por exemplo, para mostrar como caçar. Imagens são destinadas para as pessoas se orientarem no mundo, mas quando elas se tornam muito fortes, as pessoas usam essa experiência no mundo para se orientarem na imagem. A imagem torna-se a realidade concreta, e o mundo é apenas um pretexto. (FLUSSER, s.p., 1990)

Mas o interessante aqui é que esse ponto de inflexão nos leva a uma ideia que está bastante relacionada as preocupações de Didi-Huberman, Min-ha e Omar: se são as imagens que determinam os eventos, então não é mais uma questão de a imagem ser capaz ou não de representar a realidade de modo fidedigno, porque agora as próprias imagens adquirem esse estatuto de realidade. Aquela noção da sobreposição do discurso do realizador sobre o documentando, das imposições e ocultações de hierarquia presentes nas imagens, das imagens e discursos que sobrepõem-se às culturas marginalizadas, tudo isso torna-se também realidade. Portanto, a questão dos modos de representação adquire uma importância fundamental, ainda mais no contexto atual.

Para Beiguelman (2021), novos processos de distribuição de imagens, capitaneados pela internet, suas redes sociais e os *smartphones*, alteram também os nossos modos de ver. Ao estudar o contexto de redes sociais e compartilhamento massivo de imagens, Beiguelman aponta que essa nova cultura visual constituiria uma contradição: se por um lado temos a democratização do audiovisual e do acesso a diferentes formas de conhecimento, por outro lado há, entre outras questões, um avanço nas técnicas de vigilância institucional e aquilo que a autora define como uma “padronização do olhar”, que molda nossas maneiras de nos relacionarmos com a realidade. Tanto a questão da vigilância quanto a da padronização do olhar transcorrem

devido ao ambiente digital, cujo funcionamento se dá por meio de algoritmos e processamento de dados, que moldam nossas vivências nestes ambientes de modo quase imperceptível. Na era digital, parece que aquela noção de que falava Kittler (2016), sobre as mídias “operarem nas sombras”, ganha novos contornos. Não é mais uma questão de as mídias operarem ou não nas sombras, pois agora somos nós que vivemos, operamos para, nas e através das mídias.

RETÓRICA POLÍTICA NA ERA DIGITAL

Frente a essas questões, parece pertinente colocar em questionamento o modo como nos relacionamos com as imagens técnicas frente as crises humanitárias mais recentes. Propomos uma reflexão a respeito dessas noções de técnica e comportamento sob a luz de uma das mais recentes crises humanitárias ocorridas em território brasileiro. O novo genocídio Yanomami suscita algumas questões ainda pouco discutidas a respeito das correlações entre representação, produção de realidades e, principalmente, retórica política na era digital. Ademais, parafraseando Postman (2006), as mídias digitais nada mais são do que “novas filosofias de retórica”.

A maneira como o caso Yanomami vem sendo tratado é representativa de como a sociedade relaciona-se com as questões indígenas. A partir da segunda metade de janeiro de 2023, as primeiras imagens dos indígenas sendo resgatados com seus corpos debilitados começaram a ir ao ar, tanto na televisão quanto nas redes sociais. Houve comoção por parte dos veículos de comunicação, e diversos políticos governistas mostraram-se dispostos a investigar os responsáveis e fazer o possível para que isso não se repita. No entanto, meses após o ocorrido, pouca coisa de fato foi feita, e o cenário futuro parece ser ainda pior. Recentemente, o congresso brasileiro, repleto de parlamentares avessos às questões indígenas, aprovou uma medida provisória que trata do enfraquecimento do Ministério dos Povos Originários, retirando deste órgão duas de suas principais atribuições: o comando da FUNAI e a questão da demarcação de terras indígenas, temas fundamentais para a garantia de proteção de seus direitos.

Portanto, nossa intenção é ressaltar dois pontos: primeiro, que a grande maioria das abordagens artísticas documentais a respeito das questões indígenas, geralmente, não almejam nada muito além de um caráter informacional – info’s geográficas, culturais, históricas -, ao

passo que raramente vemos esforços de incursão na compreensão de suas cosmologias e modos de pensamento. Assim, as imagens construídas a respeito dos indígenas, ao longo da história, permanecem como imagens de seres alheios, desprovidos de humanidade, e as poucas tentativas de valorização de suas existências baseiam-se em argumentos utilitários – como o fato de contribuírem na preservação ambiental, ou na descoberta de medicamentos naturais. Uma das consequências sócio-políticas decorrentes desse cenário é a indiferença: a relação da “sociedade urbana” com os povos indígenas permanece meramente informacional e utilitária, sem tentativas de compreensão de seus modos de pensar e viver, dificultando a produção de alteridade.

O segundo ponto que buscamos ressaltar diz respeito à retórica política na era digital. Entendemos que o modo de representação documental convencional, no atual contexto tecnológico, contribui para a construção de retóricas políticas de um modo muito mais dinâmico, em um processo que parece estar fortalecendo principalmente movimentos que apelam para um senso comum distorcido, teorias da conspiração, práticas pseudocientíficas e notícias falsas. A articulação de vereditos e discursos fechados, desenvolvida pela linguagem audiovisual ao longo do século passado, atinge agora um potencial de formação de opinião e mobilização política muito fortes, tendo em vista a quantidade de conteúdo passível de ser consumido em pouco tempo e em qualquer lugar. Os principais pontos criticados por Arthur Omar e Trin T Minh-ha na linguagem documental convencional, de que falávamos anteriormente, parecem ter sido fortalecidos no contexto digital.

Um exemplo no cenário brasileiro é a produtora Brasil Paralelo, vendida como uma “Netflix de direita”⁴, que tem multiplicado o número de assinantes desde sua fundação. Tem como carro-chefe a produção de documentários e cursos, com foco no revisionismo histórico – como na questão do golpe de 1964⁵- e a tentativa de combater pautas consideradas “esquerdistas” – entre elas, justamente a questão indígena. No filme *A Esperança Se Chama Liberdade*, defende a narrativa de que a exploração agrícola dos territórios indígenas seria a

4

<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/05/produtora-brasil-paralelo-vive-crecimento-meteorico-e-quer-ser-netflix-da-direita.shtml> - acessado em 25 de maio de 2023.

⁵ Um dos principais documentários produzidos pela Brasil Paralelo, 1964 – O Brasil Entre Armas e Livros, trata justamente desta questão. O trabalho de BUZALAF (2019) aborda justamente essa questão nesse filme.

única forma de garantir “autonomia” a esses povos.⁶ A linguagem empregada no filme emula habilidosamente o modo documental clássico de mescla de linguagem jornalística com didatismo audiovisual: uso de narrador, manchetes de jornais, associações entre discursos e imagens de arquivo são alguns dos elementos usados ostensivamente a fim de criar certa aura de credibilidade, imparcialidade e, principalmente, verdade. A produtora defende argumentos anticientíficos, teorias da conspiração e desinformação, utilizando fortemente os elementos da linguagem documental convencional. Mas a Brasil Paralelo representa apenas a ponta deste *iceberg*. Já é de conhecimento público o quão lucrativo⁷ esse modo de representação se tornou no contexto atual, principalmente quando a intenção é a produção e difusão de narrativas totalizantes, em um movimento que enfatiza o enfraquecimento do debate público.

SOBRE O ENSAIO

A partir do momento em que nos deparamos com este cenário, cabe refletir sobre os tipos de intervenções artísticas que se propõem a questionar também seus próprios modos de representação. Assim, apresentamos o ensaio como uma forma de abordagem ou atitude empírica que se propõe a inverter algumas lógicas da prática do artista e mesmo do modo como ela se propõe a ser fruída pelo espectador. Não pretendemos sugerir que as únicas obras válidas sejam aquelas que articulam os elementos ensaísticos que iremos elencar abaixo, muito menos de que elas sozinhas detenham um poder de mobilização política ou construção de consciência histórica – até porque, como veremos, esta seria essencialmente uma atitude anti-ensaística. O que pretendemos é apresentar o ensaísmo como uma prática essencial em meio ao contexto digital atual.

Para Lukács (1974) os ensaios são uma forma de arte, mas ele os distingue de outras formas de pensamento, como aquela necessária para a criatividade literária. A diferença crucial é que os ensaios lidariam também com questões científicas, articulando criatividade e conceitos

⁶ Como mostra a reportagem da Agência Pública, *A Esperança Se Chama Liberdade* teve financiamento de ruralistas interessados na exploração de terras indígenas. - <https://apublica.org/2021/07/a-boiada-invade-a-tela/> - acessado em 27 de maio de 2023.

⁷ <https://www.intercept.com.br/2021/06/08/youtube-paga-milhoes-canais-bolsonaristas-stf/> - acessado em 25 de maio de 2023.

científicos em torno da construção de determinado argumento. Por isso, Lukács define os ensaios como “poemas intelectuais”, pois estariam suspensos numa tensão entre arte e ciência, baseados na ideia da construção de argumentos nos quais o que importa não é a expressão de um veredito totalizante, mas o próprio caminho percorrido em meio a determinada investigação. Essencialmente, para Lukács, o ensaio traria em sua forma o processo de argumentação, revelando também o caráter de subjetividade da obra.

Adorno (2003), por sua vez, prezará o ensaio como uma forma de combate à objetividade dogmática que o movimento positivista vinha impondo sobre o pensamento europeu no séc. XX. Para o teórico alemão, um dos trunfos do ensaio seriam justamente as características que seus detratores criticavam: falta de objetividade, recusa às regras formais demasiado rígidas e liberdade de enunciação. Adorno dirá que “o ensaio é radical em seu não-radicalismo, ao abster-se de qualquer redução a um princípio e ao acentuar, em seu caráter fragmentário, o parcial diante do total” (2003, p. 25). Assim, as características mais essenciais do ensaio seriam o ato de investigar os objetos de forma profunda, mas sem a pretensão de se chegar a uma verdade totalizante, e a recusa em se reduzir a princípios e regras formais.

Flusser também refletiu sobre a prática ensaística. Para o tcheco-brasileiro, um dos principais elementos do ensaio é seu caráter enigmático, o fato de que o ensaio nunca terá a pretensão de encerrar um assunto, de bastar-se em si mesmo. Como toda prática artística, o ensaio pode sim emocionar, divertir, informar, mas ele vai principalmente instigar à busca por outros estudos, fontes e pontos de vista: “O ensaio não resolve, como faz o tratado, o seu assunto. Não explica o seu assunto, e nesse sentido não informa os seus leitores. Pelo contrário, transforma o seu assunto em enigma. Implica-se no assunto, e implica nele os seus leitores.” (FLUSSER, s.p. 2022). Flusser também diferencia o ensaio dos tratados no modo como o ensaísta se relaciona com o tema. Enquanto nos tratados o autor busca explicar seus objetos de estudo, no ensaio ele imbrica-se no assunto, assumindo deliberadamente a articulação entre experiência subjetiva vs. pública.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabemos que modos de representação artística, sozinhos, não possuem poder de mudar decisões políticas. Tampouco prezamos por um purismo representacional ou estabelecimento de regras para a representação. Nossa intenção foi expor uma problemática acerca de discursos totalizantes sobre povos marginalizados, e como isso é intensificado no atual contexto digital. Levantamos duas questões: primeiro, que a linguagem documental convencional, geralmente utilizada em representações de povos marginalizados, tende a estabelecer uma relação meramente informacional, tratando as pessoas e culturas representadas como objetos de estudo. Relacionamos esta concepção com o caso do genocídio Yanomami, apontando que a dificuldade de construção de alteridade para com esses povos passa também por uma questão representacional.

Em segundo lugar, entendemos que, na atual conjuntura tecno-visual, esses modos de representação totalizantes são mais facilmente difundidos. Assim, o poder de geração de retórica política é intensificado, e, devido ao modo de funcionamento dos ambientes digitais, nos quais as visualidades são determinadas por algoritmos, os mais favorecidos são em geral aqueles que possuem maior poder financeiro para disseminação de conteúdo. O caso da produtora Brasil Paralelo e seu documentário contrário às questões indígenas sintetiza parte de nossa discussão: os atuais processos de distribuição de imagens tendem a desfavorecer concepções alternativas de mundo, sendo as questões indígenas uma das mais afetadas neste sentido. Outro fator em conta é que a objetividade dogmática do discurso auxilia no esvaziamento da consciência crítica, visto que esse modo de exposição tende a buscar um fim em si mesmo, descartando a necessidade de confronto com outras fontes e formas de conhecimento.

Frente a isso, identificamos nos elementos do ensaio, como definidos por Lukács, Adorno e Flusser, características em consonância com as críticas de Trin Minh-ha, Arthur Omar e Didi-Huberman acerca das representações totalizantes. O “radical não-radicalismo” do ensaio parece contribuir para a produção de memórias e representações sobre temas complexos que questionem não apenas as narrativas hegemônicas, mas também seus modos de representação. Este movimento de questionamento pode ser apropriado para contribuir na evidência da

subjetividade argumentativa, o desenvolvimento de consciência crítica acerca de discursos retóricos e a evidência de outras formas de produção de conhecimento.

REFERÊNCIAS

- ADORNO, Theodor. O Ensaio Como Forma. In: *Notas de Literatura I*. São Paulo: Ed. 34, 2003.
- BEIGUELMAN, Giselle. *Políticas da imagem*. São Paulo: Ubu, 2021.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. *Pueblos Expuestos, Pueblos Figurantes*. Buenos Aires: Manantial, 2014.
- FLUSSER, Vilém. Ensaio. *Revista Serrote*, nº 42. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2022.
- FLUSSER, Vilém. *O Universo das Imagens Técnicas*. São Paulo: Annablume, 2008.
- FLUSSER, Vilém. *Television Image and Political Space in the Light of the Romanian Revolution*. Disponível em: <https://youtu.be/QFTaY2u4NvI> - acessado em 18 de abril de 23.
- Budapeste, 1990.
- KITTLER, Friedrich. *Mídias Ópticas*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2016.
- LUKÁCS, György. On the nature and form of the essay. In: *Soul and Form*. Cambridge: MIT Press, 1974
- MINH-HA, Trinh. Documentary Is/Not a Name. In: *October*, Vol. 52, pp. 76-98. Cambridge: The MIT Press, 1990
- OMAR, Arthur. O antidocumentário, provisoriamente. In: *Cinemas* n. 8, p. 179-203, 1997.
- POSTMAN, Neil. *Amusing Ourselves to Death*. Nova Iorque: Penguin Books, 2006.

Como citar este texto:

CAMPOS, Rafael de. Crise nas Representações das Crises Humanitárias: possibilidades de contribuição do ensaísmo. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-12.